

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОТРОПНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В МОЛОЗИВЕ КОРОВ**Косулина Н.Г.***д.т.н., проф.**Государственный биотехнологический университет,
Харьков***Косулин С.В.***Доктор философии, ассистент,**Харьковская Медицинская Академия Последипломного образования,
Харьков***DETERMINATION OF BIOTROPIC PARAMETERS OF A PULSED ELECTRIC FIELD FOR INCREASING IMMUNOGLOBULINS IN COW COLOSTER****Kosulina N.***d.t.s., prof.**State Biotechnological University,
Kharkov***Kosulin S.***PhD, assistant prof.**Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education,
Kharkov***АННОТАЦИЯ**

В работе приведен расчет определения биотропных параметров импульсного электрического поля (ЭП) для повышения иммуноглобулинов в молозиве стельных коров и экспериментальное подтверждение практической реализации системы импульсной электромагнитной технологии для повышения иммуноглобулинов в молозиве коров.

ABSTRACT

The paper presents a calculation for determining the biotropic parameters of a pulsed electric field to increase immunoglobulins in the colostrum of pregnant cows and experimental confirmation of the practical implementation of a system of pulsed electromagnetic technology to increase immunoglobulins in the colostrum of cows.

Ключевые слова: биотропные параметры импульсного электрического поля, иммуноглобулин, импульсная электромагнитная технология.

Keywords: biotropic parameters of pulsed electric field, immunoglobulin, pulsed electromagnetic technology.

Постановка проблемы. Профилактика заболеваний новорожденных животных КРС, со снижением иммунного статуса, привела к необходимости теоретического и экспериментального подтверждения практической реализации системы импульсной электромагнитной технологии (ЭМИ) для повышения иммуноглобулинов в молозиве коров.

Анализ последних исследований и публикаций. В процессе теоретического анализа было установлено, что для повышения иммуноглобулинов в молозиве коров их молочную железу следует обрабатывать импульсным ЭП с параметрами: амплитуда импульсов $U_m = 1...2$ кВ; длительность импульсов 10^{-7} с; скважность видеоимпульсов $Q \approx 110$; время экспозиции 20 с [1].

Цель статьи. Определить оптимальные значения биотропных параметров импульсного электрического поля для повышения иммуноглобулинов в

молозиве коров и экспериментально подтвердить практическую реализацию системы импульсной ЭМИ для повышения иммуноглобулинов в молозиве коров

Изложение основного материала. Для проведения исследований было подобрано 16 здоровых коров аналогов, находящихся на последних днях беременности, восемь из которых были опытными, а остальные контрольными.

Динамику уровня иммуноглобулинов определяли в секрете молочной железы у коров опытной и контрольной групп через 2 часа после облучения молочной железы импульсным ЭП. Для получения зависимости, связывающей количество иммуноглобулинов параметрами импульсного ЭП при наличии аддитивной помехи случайного характера, было применено полнофакторное планирование второго порядка значения факторов и их интервалы варьирования приведены в табл. 1

Таблица 1

Значение факторов в эксперименте			
Интервал варьирования и уровень факторов	Амплитуда импульсов, кВ	Экспозиция, с	Скважность импульсов, ед
	x_1	x_2	x_3
Нулевой уровень – $x_i = 0$	1	20	110
Интервал варьирования – λ_i	0,1	5	10
Верхний уровень – $x_i = +1$	1,1	25	120
Нижний уровень – $x_i = -1$	0,9	15	100

Для построения плана второго порядка использовались данные приведенные в табл. 2

Таблица 2

Данные для построения плана второго порядка					
Число факторов, К	Число точек ядра	Число звездных точек, N_α	Число нулевых точек, N_0	Звездные точки, α	Число опытов, N
3	8	6	6	1,682	20

При использовании стандартной методики построения плана второго порядка составлены матрицы: планирование эксперимента; расчета коэффициентов регрессии; определения дисперсии адекватности и результатов обработки данных, которые приведены в приложении А. После проведения измерений и расчетов получены уравнения регрессии, связанное с количеством иммуноглобулинов класса:

$$Y = 34 + 6X_1 + 5X_2 + 3X_3 + 4X_1X_2 + 2X_1X_3 + 2X_1^2 + 0,5X_2^2 + 0,5X_3^2 \quad (1)$$

где Y – выходной параметр (уровень иммуноглобулинов, мг/мл); X_1 – амплитуда импульсов; X_2 – экспозиция; X_3 – скважность импульсов.

Проверка значимости коэффициентов регрессии проводилась при уровне значимости $\alpha = 0,05$ по критерию Стьюдента. С учетом значимости коэффициентов, уравнение регрессии для повышения иммуноглобулинов в секрете молочной железы у коров принимает вид (1). На основании проверки данного уравнения на адекватность по критерию Фишера сделан вывод, что уравнение адекватно описывает реальный процесс, и следовательно, позволяет оценить характер влияния каждого из трех факторов на функцию отклика. Кроме того, стало возможным практическое использование полученной модели для прогнозирования значения выходного сигнала в области варьирования параметров X_i . Для нахождения оптимальных параметров процесса решена система уравнений, полученных приравнением к нулю значений градиентов компонентов, вычисленных по выражению [2]:

$$\frac{dY}{dX_1} = b_1 + 2b_n X_1 + \sum_{j=1}^n b_{1j} X_j, \quad (2)$$

где X_1, X_j – кодированные значения факторов, по которым берется производная и взаимодействующая с ними, соответственно: b_1, b_n, d_{ij} – коэффициенты уравнения регрессии.

Для выражения (2) получена следующая система уравнений:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial Y}{\partial X_1} &= 0,6 + 0,4X_2 + 0,2X_3 + 0,4X_1 = 0; \\ \frac{\partial Y}{\partial X_2} &= 0,5 + 0,4X_1 + 0,1X_3 + 0,1X_2 = 0; \\ \frac{\partial Y}{\partial X_3} &= 0,3 + 0,2X_1 + 0,1X_2 + 0,1X_3 = 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

Решения системы уравнений (3) дает следующие факторы в экстремальной точке: $X_{1c} = -1,0$; $X_{2c} = 0$; $X_{3c} = -1,0$.

Для определения оптимальных условий протекания исследуемого процесса полученное уравнение второй степени было исследовано на экстремум. Для этого уравнение (3) было приведено к каноническому виду:

$$Y - Y_c = Q_1 Z_1^2 + Q_2 Z_2^2 + Q_3 Z_3^2 \quad (4)$$

где $Q_1 = 3,82$; $Q_2 = -0,6$; $Q_3 = -0,022$ – корни характеристического уравнения:

$$Q^3 + \alpha Q^2 + \beta Q + \gamma = 0; \quad (5)$$

$Y_c = 29,5$ – значение Y_c в экстремальной точке.

Здесь $\alpha = -3$, $\beta = -3$, $\gamma = 0,5$ – коэффициенты определяемые из параметров уравнения регрессии (5). В результате преобразований старых координат в новые были получены факторы в оптимальной точке: $X_{1on} = 1,1$; $X_{2on} = 1,41$; $X_{3on} = -0,01$, что соответствует таким значениям натуральных параметров: $1,1 \pm 0,1$ кВ; экспозиция $27 \pm 3,0$ с; скважность импульсов 110 ± 10 .

Для эксперимента были использованы в опыте и контроле 4 группы по 2 коровы в каждой, находящихся на последних днях беременности (таб. 1).

Каждую корову в опытной группе обрабатывали один раз ежедневно в течение 30 с импульсным ЭП с параметрами: амплитуда импульсов $U_m = 1$ кВ; длительность импульсов $\tau_{\text{д}} = 10^{-7}$ с; период следования импульсов $T = 10^{-5}$ с. Обработку коров

импульсным излучением проводили в 8 часов утра в течение 4 дней до отёла и 10 дней после отёла. В контрольной группе коровы импульсному облучению не подвергались.

Таблица 3

Уровень иммуноглобулинов класса *IgG* и *IgM* в секрете вымени коров импульсного облучения молочной железы

К/О		Количество опытных и контрольных животных							
		I		II		III		IV	
		1	2	3	4	5	6	7	8
К	<i>IgG</i>	38,6	38,7	38,0	39	39	39,5	39	39
	<i>IgM</i>	3,5	3,5	3,8	4,0	4,0	3,8	4,0	3,7
О	<i>IgG</i>	56,5	57,0	56,6	57,0	56,8	57	56,5	56
	<i>IgM</i>	6,8	7,0	6,5	7,2	6,8	7,0	6,5	7,0

Исследования по определению иммуноглобулинов класса *IgG* и *IgM* в секрете молочной железы коров проводили специалисты Каменец-Подольского управления ветеринарной медицины на базе предприятий этого района. Определение иммуноглобулинов в молозиве и молоке коров проводили методом радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини. Как следует из результатов исследований уровень иммуноглобулинов класса *IgG* и *IgM*

в секрете молочной железы опытных коров превышает уровень в контрольных в 1,4 раза для *IgG* и в 1,7 раза для *IgM* на высоком статистически достоверном уровне. Изменение уровня иммуноглобулинов класса *G* и *M* в секрете молочной железы было изучено в сыворотке молозива и молока новотельных коров (рис. 1, 2).

Рис. 1. Измерение уровня иммуноглобулинов класса *IgG* в секрете молочной железы коров: ●—● - после облучения видеоимпульсами; x—x - в контроле (без облучения).

Как видно из рис. 1 и 2 у коров, обработанных импульсным излучением, содержание иммуноглобулинов класса *G* в первый час после обработки имеет достоверное различие по сравнению с контрольной группой на 75%, а различие по классу *M* на 61,7%. Также было установлено (рис. 4.7, 4.8), что через 12 часов, после обработки импульсным

излучением молочной железы коров, разность количества иммуноглобулинов между опытной и контрольной группой в сыворотке молозива по классу *G* и *M* составила 70%. В дальнейшем были проведены исследования по изучению жизнеспособности новорожденных телят, которым выпаивали молозиво и молоко от матерей, молочную железу которых обрабатывали импульсным излучением.

Рис. 2. Изменение уровня иммуноглобулинов класса IgM в секрете молочной железы коров: ●—● – после облучения видеоимпульсами; x—x – в контроле (без облучения).

Телята контрольной группы получали молоко от матерей, молочная железа которых не подвергалась обработке импульсным излучением.

Данные исследований представлены в табл. 4.

Таблица 4

Влияния импульсной терапии на заболеваемость и сохранность новорожденных телят

Группы	Морфо-функциональное развитие теленка	Кол-во телят	Из них				Сохране-но %
			Заболело		Пало		
			Голов	%	Голов	%	
Контроль-ная	Гипотрофики	18	16	98,8	8	44,4	35,6
	Нормотрофики	29	15	51,7	6	20,7	79,3
	Макросомы	3	2	40,0	1	20	80
	В среднем	52	33	63,46	15	28,8	71,2
Опытная	Гипотрофики	70	19	27,14	2	2,8	97,2
	Нормотрофики	86	9	10,4	-	-	100,00
	Макросомы	19	3	15,7	1	5,2	94,7
	В среднем	175	31	17,7	3	1,7	98,3

Из материалов представленных в табл. 4 видно, что в контрольной группе из 52 телят в неонатальном периоде заболело 63,46% пало 28,8%, а в опытной группе из 175 телят заболело 17,7% и пало 1,7%. Разница по заболеваемости между контролем и опытом составила 45,6%, а отход телят 71,2%. Средняя сохранность телят в контроле составила 27,9%, а в опыте 97,2%, что на 69,3% больше. В результате проведенных исследований можно полагать, что сохранность новорожденных телят зависит не только от повышения уровня иммуноглобулинов в молозиве и молоке, за счёт снижения патогенной микрофлоры под влиянием импульсной обработки молочной железы коров.

Выводы. 1. Увеличение иммуноглобулинов в молозиве и молоке новотельных коров их молочную железу следует обрабатывать импульсным излучением с параметрами: амплитуда напряжения импульсов $U_m = 1 \pm 0,1$ кВ; длительность импульсов $\tau_u = 10^{-7} \pm 10^{-9}$ с; сквжность импульсов $Q = 110 \pm 10$; экспозиция 27 ± 3 с. 2. Применение импульсного

излучения для обработки молочной железы у коров в течение 4 дней до отёла и 10 дней после отёла позволить повысить сохранность новорожденных телят до 98%.

Литература

1. Торчук М. В. Производственные результаты повышения иммуноглобулинов в молозиве новотельных коров импульсным излучением / М. В. Торчук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – 2014. – Вип. 153. – С. 91 – 92.
2. Косуліна Н. Г. Определение оптимальных биотропных параметров электромагнитного поля с помощью компьютерной обработки / Н. Г. Косуліна, О. Д. Черенков, В. Г. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – 2013. – Вип. 141. – С. 102 – 104.